

СКАЗУЕМОЕ И СПОСОБЫ ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ В РАССКАЗЕ АБДУЛЛЫ КАХХАРА «СТРАХ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536985>

Зоитова Нозима

*студент Чирчикского государственного педагогического
института Ташкентской области*

Научный руководитель:

Хамидуллаева Гаухар Атаниязовна

*преподаватель кафедры русского языка и литературы
Чирчикского государственного педагогического
института Ташкентской области*

Аннотация: *статья посвящена исследованию сказуемого и способов его выражения в рассказе Абдуллы Каххара «Страх».*

Annotation: *the article is devoted to the study of the predicate and ways of its expression in the story of Abdulla Kahkhar "Fear".*

Ключевые слова: *простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное именное сказуемое, связка, именная часть.*

Key words: *simple verbal predicate, compound verbal predicate, compound nominal predicate, link, nominal part.*

Сказуемое - главный член двусоставного предложения, грамматически зависимый от подлежащего, обозначающий признак того предмета, который выражен подлежащим.

Сказуемое обозначает разнообразные признаки, приписываемые тому предмету, который назван подлежащим: действие - *Вдруг порыв ветра сильно ударил в окно*; состояние - *В такие вечера люди становятся молчаливыми и тихими, как овечки, сбиваются в группки и сидят тихо, чего-то ожидая*; свойство - *Неровные стекла окон отливают цветами радуги*; качество - *Дорожные размышления мои были не очень приятны*; количество - *Значит, девятью сорок - триста шестьдесят, так?*; принадлежность - *Вьётся улица - змея. Дома вдоль змеи. Улица - моя, дома - мои*; родовое понятие - *Солотча - извилистая неглубокая река.*

По способу выражения сказуемое может быть глагольным (простым и составным) и именным (простым и составным). Как особый тип сказуемого выделяется сказуемое сложное (трехчленное или многочленное).

Абдулла Каххар - один из крупных представителей узбекской литературы XX века, талантливый писатель, завоевавший всенародное признание, уважение и любовь.

Одним из самых лучших произведений Абдуллы Каххара является «Страх». Езародился у автора в начале 50-х годов. В основу рассказа как будто заложен довольно распространённый среди узбеков анекдот. Однако в силу своего таланта писатель придаёт этому анекдоту чрезвычайно жизненное содержание. Рассказ «Страх» отличается от других произведений, посвящённых прошлой жизни народа тем, что героем своего повествования Абдулла Каххар делает не жертву бесправия и неравенства, не тёмных, беспомощных, покорных, смиренных слуг, а, напротив, девушку-бунтаря Унсин, которая вступила на путь борьбы за свои права и свободу, не испугалась ужасов кладбища, страшных даже для самых смелых людей. К сожалению, она погибла во имя достижения цели. Унсин - восьмая жена правителя Алима, она не желает жить в семье, в которой «за грехи одного человека наказываются все». Не успев насладиться достигнутой свободой, Унсин погибает от страха, прочно засевшего у неё в сердце. Старшая жена правителя Нодирмохбегим не выносит гибели Унсин, она также покидает дом мужа.

Методом сплошной выборки в рассказе Абдуллы Каххара «Старх» нами были собраны проанализированы предложения, в которых содержались сказуемые.

В рассмотренном нами рассказе «Страх» Абдулла Каххар употребляет большое количество сказуемых различных типов.

Рассмотрим, какие типы сказуемого использует писатель. В рассказе он употребляет следующие типы сказуемого: простое глагольное (проговорил, напомнила, видел, собрались); составное глагольное (хотела спросить, не стала рассказывать, могу уехать); составное именное (девчонкой была, казалось страшным, бывали сокрушительны).

Простое глагольное сказуемое выражается различными глагольными формами. Глагольные простые сказуемые делятся на формально уподобленные подлежащему и неуподобленные. В рассказе «Страх» были обнаружены сказуемые формально уподобленные подлежащему. Они выражены формой прошедшего времени изъявительного наклонения.

Составное глагольное сказуемое (иногда его называют сложным) образуется из двух глаголов: глагола в личной форме с ослабленным лексическим значением, играющего поэтому вспомогательную роль, и

инфинитива, выражающего основное смысловое значение всей конструкции. В качестве первого элемента употребляются глаголы двух разновидностей: 1) глаголы, обозначающие протекание действия (начало, продолжение, конец действия), и 2) глаголы, обозначающие желание, возможность или намерение совершить действие, способность или предрасположенность к его совершению, волеизъявление, также внутренние переживания, процессы мысли и т.п. (так называемые модальные глаголы).

В рассказе «Страх» составные глагольные сказуемые встретились 8 раз (может отправиться, хочу сказать, смогла сделать, хотела спросить, стала рассказывать, начинают трястись, хотела выбежать, пытаются пробить). В шести из них первым компонентом являются модальные глаголы, в двухфазовый глагол.

Составное именное сказуемое - это сказуемое, состоящее из глагольной связки в личной форме и именной части.

В рассматриваемом тексте составные именные сказуемые встретились 9 раз (становятся молчаливыми, девчонкой была, лежит мертвый, глупый был, были произнесены, показалось оскорблением, казалось страшным, бывали сокрушительны, жестоким ни был). В структуру составных именных сказуемых входят 5 связок с отвлеченным значением (была, был, были, бывали, был) 3 связки с полуотвлечённым значением (становятся, показалось, казалось) и 1 знаменательная связка (лежит). Именная часть 6 сказуемых выражена именем прилагательным, 2 - именем существительным, 1 - кратким страдательным причастием.

Таким образом, в рассмотренном нами рассказе «Страх» Абдулла Каххар употребляет большое количество сказуемых различных типов. В ходе нашего исследования были обнаружены простые глагольные, составные глагольные и составные именные сказуемые.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1) Абдулла Каххар. Сказки о былом. Птичка-невеличка, Ташкент: Гафур Гулям. - 1984 год
- 2) Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973. - 423 с.
- 3) Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. - М.: Высш. шк., 1963. - 364 с.